

**ОРГАНИЗОВАТЬ УРОКИ РОДНОГО
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Мураткулов Аманулла Турсункулович,
Старший преподаватель Гулистанского
государственного университета

Аннотация: Начальные классы являются этапом обучения, на котором наиболее активно применяются и создаются новые педагогические и информационные технологии. Ярким доказательством нашего мнения является то, что одна из самых современных форм педагогической технологии, которая иногда просматривается и на других этапах, перенесена на мультимедийное обучение по некоторым предметам в масштабе всего этапа. В статье речь идет об организации уроков родного языка в начальных классах на основе инновационных технологий.

Хотя с начала XXI века прошло совсем немного времени, прошедшая четверть века ясно показала интенсивность этого века. Не секрет, что 21 век будет веком инновационных технологий. В образовании это означает, что наступила эпоха педагогических технологий. Современное образование невозможно представить без этого понятия. Оно уже составляет основное методическое содержание уроков на всех этапах непрерывного образования. Современное образование, как и в промышленности, представляет собой педагогическую систему, состоящую из последовательности технологических процессов в определенном порядке. Эффективное функционирование этой системы находится в тесной зависимости от обновления и развития личности и деятельности педагога в соответствии с требованиями социального заказа в сфере образования. Это означает, что он должен регулярно обогащать свой

научно-практический и методический потенциал за счет быстрого освоения новых педагогических и информационных технологий. Модернизация системы образования не может осуществляться без деятельности учителя-педагога. Это в полной мере относится и к работе учителя начальных классов. Можно даже сказать, что к ним это относится в большей степени. Потому что взаимная кооперация учебных субъектов, составляющая основу содержания педагогической технологии, особенно актуальна в начальных классах. Ведь маленьким мальчикам и девочкам, которые только пришли в школу, которые только открывают для себя этот новый мир, особенно нужна помощь в этом направлении, чтобы учиться и получать образование во взаимном сотрудничестве. Поэтому в нашей стране особое внимание уделяется модернизации деятельности учителей начальных классов на основе новых педагогических и информационных технологий. Это проявляется в новых поколениях учебников для начальных классов и новых подходах к содержанию курсов подготовки учителей. Начальные классы являются этапом обучения, на котором наиболее активно применяются и создаются новые педагогические и информационные технологии. Ярким доказательством нашего мнения является то, что одна из самых современных форм педагогической технологии, которая иногда просматривается и на других этапах, перенесена на мультимедийное обучение в масштабе всего этапа по некоторым предметам. Уже по реакции учителей на это, из круглых столов, из выступлений учителей на различных собраниях и страницах прессы известно, что эффективность обучения повышается. Ведь урок, организованный на основе современных мультимедийных педагогических технологий: повышает продуктивность учебного процесса, формирует процесс самостоятельного мышления учащихся, повышает у учащихся энтузиазм и интерес к знаниям, прочное и самостоятельное усвоение знаний, умение свободно использовать его на практике и формирует навыки. Добиться этого с помощью традиционных методов обучения практически невозможно. Потому что

традиционное образование практически не уделяет внимания активизации учащихся. Главной фигурой в ней, деятельным лицом является сам педагог. Ученик — это пассивный слушатель, пассивный субъект, который только слушает и пишет или выполняет практическую работу по указанию учителя. Многим уже стало ясно, что с таким образованием невозможно воспитать всесторонне развитое, конкурентоспособное поколение, способное удовлетворить запросы нового общества. Таким образом, авторитарное традиционное образование, направленное на саморазвитие педагога, не могло отвечать требованиям XXI века. Поэтому она должна закономерно уступить место педагогической технологии - интерактивному современному обучению, которое направлено на личность учащегося, его всестороннее развитие и активизацию, превращает его в активного субъекта урока.

В современном образовании главной фигурой является не учитель, а ученик, и цель образования состоит в том, чтобы активизировать его, превратить в активного субъекта, достичь на этой основе образовательных целей. Несомненно, ключевую и решающую роль здесь играет понятие и система педагогической технологии. Именно это делает современное образование современным. В этом смысле можно сказать, что сущность современного образования определяют педагогические технологии. Соответственно, важным условием современного образования является применение педагогических технологий на уроках родного языка в начальных классах, преподавание вопросов родного языка с использованием интерактивных методов, которые являются важной составляющей педагогической технологии. Исходя из этого, мы поделимся с вами нашим опытом организации преподавания темы «Общие сведения о лексикографии» в классах родного языка курса «Начальное обучение и физкультурно-воспитательная работа» на основе педагогической технологии, сочли необходимым делиться. Мы назвали его «Инновационный интеллектуальный

конкурс», потому что он требовал инновационного творческого подхода. Его можно легко использовать на лекциях, практических, семинарских занятиях. С помощью этой инновационной технологии можно организовывать различные интеллектуальные конкурсы и дебаты во время внеклассных занятий. Их рекомендуется использовать во время урока для повышения эффективности этапа изучения нового предмета. Характерно, что данная технология «Инновационно-интеллектуального соревнования» обладает способностью максимально активизировать обучающихся. Потому что все, кто в нем участвовал, будут иметь дополнительные поощрительные баллы рейтинга в зависимости от конечного результата и активности. Это создает сильную мотивацию у учащихся начальных классов, в этом случае получение дополнительных баллов не будет зависеть от субъективного отношения учителя. Потому что выступления конкурсантов оценивают нейтральные судьи (или старшеклассники). Это сделано специально, чтобы увеличить шансы студентов на участие в конкурсе. Сказанное свидетельствует об универсальности и высокой научной и практической значимости данной технологии.

Соответственно, быстрое внедрение инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс стало главным требованием времени. Отвечать требованиям времени – первоочередная задача и обязанность учителя родного языка.

Литература

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. - 256 с.
2. Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. - Л., ЛГУ. 1974.
3. Королев Ф.Ф. Системный подход и возможности его применения в педагогических исследованиях//Сов. Педагогика, 1970. № 9. -С. 103-115.

4. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. -
Л., ЛГУ, 1980.

